

WARSZTATY – MATERIAŁ ROBOCZY / WORKSHOP – WORKING MATERIAL

Rady ekspertów będą dokonywały oceny na podstawie **raportu wydziału** oraz **wizyty eksperckiej**. Efektem ewaluacji będzie opracowanie **raportu z ewaluacji**. Aby raport wydziału zawierał informacje konieczne i wystarczające do przeprowadzenia oceny, a raport z ewaluacji – informacje użyteczne dla dziekanów, chcielibyśmy wspólnie wypracować ich formę.

Sugerowany podział czasu:

- raport wydziału – 45 min
- raport z ewaluacji wydziału – 45 min
- prezentacja wyników – 30 min

Po warsztatach zintegrujemy opracowane materiały, które staną się podstawą do dalszej pracy. Dodatkowo przekazujemy surową wersję raportu wydziału, wstępnie wypracowaną w gronie prodziekanów ds. nauki. Kwestia wzorca **raportu z ewaluacji** pozostaje otwarta – do dyskusji.

The expert panels will carry out their assessment based on the **faculty report** and the **expert visit**. The outcome of the evaluation will be an **evaluation report**. To ensure that the faculty report includes the information necessary and sufficient for the assessment, and that the evaluation report provides information useful to the deans, we would like to jointly develop their format.

Suggested time allocation:

- Faculty report – 45 minutes
- Faculty evaluation report – 45 minutes
- Presentation of results – 30 minutes

After the workshop, we will integrate the developed materials, which will serve as the basis for further work. Additionally, we share a preliminary version of the faculty report, which was initially prepared by the deputy deans for research. The format of the **evaluation report** remains open for discussion.

Formularz 1 – raport wydziału

CZEŚĆ I – Informacje o wydziale

1. Zrealizowanie zaleceń z poprzedniego raportu ewaluacji.
2. Wykaz dyscyplin podstawowych i jednostek wydziałowych w podziale na dyscypliny

CZEŚĆ II – Informacje o dyscyplinach i jednostkach

UWAGA: Informacje prezentujemy w podziale na dyscypliny i jednostki. Informacje dotyczą ocenianego okresu.

Przykład:

Dyscyplina 1		Dyscyplina 2		
Jednostka 1	Jednostka 2	Jednostka 3	Jednostka 4	Jednostka 5

Dyscyplina:

Dane bibliometryczne:

1. liczba publikacji z wyszczególnieniem liczby artykułów naukowych, monografii naukowych, prac zbiorowych pod redakcją, rozdziałów w pracach zbiorowych pod redakcją;

2. liczba artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie ujętych z bazach Scopus / Web of Science z podziałem na kwartyle i pierwszy decyl.
3. Cytowania

Jednostka:

1. Liczba pracowników z podziałem na stanowiska
2. Liczba doktorantów pod opieką pracowników naukowych
3. Zwięzły opis tematyki badań (max. 200 słów)
4. Najważniejsze osiągnięcia naukowe z okresu dwóch lat (nie więcej niż 3)
5. Krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, z którymi prowadzona jest współpraca (poparte wspólnymi publikacjami w okresie 2 lat).
6. Lista publikacji naukowych (wskazać 5 najważniejszych)
7. Lista patentów
8. Lista projektów naukowych realizowanych (z podziałem na międzynarodowe i krajowe)
9. Przykłady wykorzystania badań naukowych przez otoczenie społ. – gosp. (max. 5)
10. Lista wypromowanych doktoratów

Form 1 – Faculty Report

PART I – Faculty Information

1. Implementation of recommendations from the previous evaluation report.
2. List of primary disciplines and faculty units, categorised by discipline.

PART II – Information on Disciplines and Units

NOTE: The information should be presented by discipline and by unit. The data refer to the evaluation period.

Example:

Discipline 1		Discipline 2		
Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5

Discipline: ...

Bibliometric data:

- Number of publications, including the number of journal articles, monographs, edited volumes, and book chapters.
- Number of journal articles indexed in Scopus or Web of Science, with a breakdown by quartile and top decile.
- Citation indicators (if applicable).

Unit: ...

1. Number of academic staff, by position.
2. Number of doctoral students supervised by academic staff.
3. Brief description of research areas (max. 200 words).
4. Key research achievements over the past two years (no more than three).
5. National and international research institutions with which collaboration has been conducted (supported by joint publications within the past two years).
6. List of scientific publications (indicate up to five most significant).
7. List of patents.
8. List of ongoing research projects (distinguishing between international and national).
9. Examples of the application of research results in the socio-economic environment (up to five).
10. List of completed doctoral theses supervised.